

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ОМУӢЗИШИ ФАНИ ФИЗИКА БО ИСТИФОДАИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ

Тошхоҷаева Сурайё Акрамҷонова

номзади илмӣи педагогӣ, дотсент

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров».

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба баррасии технологияҳои инноватсионӣ дар омӯзиши фанни физика бо истифодаи барномаи компютерӣ бахшида шудааст. Муаллиф қайд менамоянд, ки дар равандҳои инноватсионӣ ҳадафи таълим ин рушди имкониятҳои донишҷӯён барои азхуд намудани таҷрибаҳои нав дар асоси ташаккули тафаккури эҷодӣ ва фароҳам овардани шароит барои чунин рушд мебошад, ки он ба ҳама имкон медиҳад аз имкониятҳои худ: ҷисмонӣ, маънавӣ ва зехнӣ ошкоро ва пурра истифода барад. Муаллиф дар мақола дарҷ намуданд, ки усули истифодаи технологияҳои инноватсионӣ барои таълими фанни физика дар сурате самарабахш хоҳад буд.

Калидвожаҳо: дониш, рушд, инноватсия, ҷисмонӣ, маънавӣ, зехнӣ, таъқиқот, интерактивӣ, виртуалӣ.

Муаллиф чунин хулосабарорӣ менамоянд, ки дар машғулиятҳои амалӣ-лабораторӣ донишҷӯён бо ёрии барномаи компютерӣ Electronics Workbench 5.12 имконият пайдо мекунанд, ки усулҳои анъанавии таълим ва инноватсиониро, ки бо истифодаи барномаи компютерӣ дар раванди таълим мутамарказонида шудаанд, муттаъид намоянд.

Мо самти ояндаи корро дар таҳияи усулҳои истифодаи барномаи Electronics Workbench 5.12 ва дастгоҳҳо дар таҷрибаи лаборатории инфиродӣ ва мувофиқи маводи таълимӣ барои донишҷӯён мебинем.

Вазифаи таълими муосир на танҳо муоширати дониш ё табдил додани дониш ба асбоби азхудкунии эҷодии ҷаҳон дар марҳилаи аввали рушди ҷомеа, талабот оид ба ҳифз ва рушди сифатҳои шахсии донишҷӯ, рушди нерӯи эҷодӣ ва зехнии ӯ аз самтҳои арзиши ҳаётӣ дар мадди аввал меистад.

Масъалаи чӣ гуна ба таври мақсаднок инкишоф додани зеҳни донишчӯ, тафаккури эҷодии ӯ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва мавқеи ҷаҳоли ҳаётӣ бо воситаҳои махсуси педагогӣ кушода боқӣ мемонад. Ин мушкилот дар зинаи аввали ҷустуҷӯҳои муосири инноватсионӣ меистад.

Дар равандҳои инноватсионӣ ҳадафи таълим ин рушди имкониятҳои донишчӯён барои азхуд намудани таҷрибаҳои нав дар асоси ташаккули тафаккури эҷодӣ ва фароҳам овардани шароит барои ҷунин рушд мебошад, ки он ба ҳама имкон медиҳад аз имкониятҳои худ (ҷисмонӣ, маънавӣ ва зеҳнӣ) ошкоро ва пурра истифода барад.

Инноватсия (калимаи англисӣ-Innovation) ин навоариҳои амалишаванда мебошад, ки афзоиши сифатан самараноки равандҳо ё маҳсулоти талаботдоштаи бозорро таъмин менамояд.

Инноватсия на танҳо ягон навгонӣ ё навоарӣ, балки танҳо онест, ки самаранокии системаи мавҷударо ба таври назаррас афзоиш медиҳад.

Инноватсияҳо дар соҳаи маориф, ки ба маънои васеъ ҳамчун ҷорӣ намудани навгонӣ, тағйирот ва тақмили мавҷудаи он фаҳмида мешавад, хусусияти имманентии таълим номида мешавад, ки аз маънои асосӣ, моҳият ва аҳамияти он бармеояд[1, с.87].

Вазифаҳои асосии ҷаҳолияти инноватсионии омӯзгор тағйиротҳои прогрессивӣ (ба истилоҳ бенуқсон) дар раванди педагогӣ буда, ҷузъҳои онро дар бар мегирад:

- 1) тағйир додани мақсад;
- 2) тағйирёбии мундариҷаи таълим;
- 3) воситаҳои нави таълим;
- 4) ғояҳои нави таълим;
- 5) роҳҳо ва усулҳои нави таълим, рушд, тарбия ва ғайра.

Вобаста аз соҳае, ки дар он равандҳои инноватсионӣ ҷараён мегиранд, равандҳои зерини инноватсиониро ҷудо кардан мумкин аст:

- 1) дар мундариҷаи таълим;
- 2) дар технология;

- 3) дар ташкилот;
- 4) дар система ва идоракуни;
- 5) дар таълими экологӣ.

Технологияҳои инноватсионии таълими фанни физика (тадқиқот, бозӣ, муҳоҳиса ва ғ.) бояд чунин намудҳои фаъолияти донишҷӯёнро дар бар гиранд, ки бо мавқеи субъективии худ дар дарс тавсиф гарданд, зеро фаъолияти донишҷӯён дар дарс на танҳо бо мазмун ва сохтори дониши физикӣ муайян карда мешавад, балки он ниёзҳо ва манфиатҳои инфиродии онҳо низ мебошад[2, с.27].

Вазифаҳое, ки дар назди омӯзгори физика истодаанд, фароҳам овардани шароит барои афзоиши шавқи донишандӯзи ба физика, ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти фаъоли эҷодӣ ва илмӣ мебошанд; ташаккули салоҳияти донишҷӯён дар дарсҳо бо истифодаи технологияи информатсионӣ; рушди эҷодкорӣ дар фаъолияти онҳо, ташаккули ҳавасмандии мусбат барои субъект мебошад. Дар айни замон зарурати истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ дар раванди таълим дар дарсҳои физика барои баланд бардоштани сифати дониши донишҷӯён аз фанни физика ва азхудкунии эҷодкоронаи дониш аз ҷониби донишҷӯён ба миён омадааст. Тағйирот дар ҳама ҷузъҳои системаи методологӣ бо ин алоқаманд аст: тарзи аслии гузоштан ва ҳалли масъалаҳои педагогӣ; самаранокии истифодаи воситаҳо ва усулҳои фаъолияти педагогӣ; қобилияти моделиронӣ кардани дарс дар технологияҳои гуногуни таълими рушд бо истифода аз технологияи информатсионӣ (моделиронӣ, мушкilotи ҷустуҷӯӣ, муошират).

Усули истифодаи технологияҳои инноватсионӣ барои таълими фанни физика дар суръате самарабахш хоҳад буд, ки агар онҳо дар дарсҳо фарогирии пурраи донишҷӯёнро ба фаъолияти маърифатӣ таъмин кунанд, ки онро мустақилона ба даст овардан ва таҳлили натиҷаҳо дар бар гирад, шакли интерактивии ташкили фаъолияти ҷустуҷӯӣ, муносибати мусбии эҳсосии донишҷӯён ба мундариҷаи дарс ва самти онҳо ба дастовардҳои фаъолияти тарбиявиро доро бошад.

Оғози таҳқиқот оид ба татбиқ ва рушди технологияҳои инноватсионии таълим дар асоси татбиқи бастаи барномаи “Electronics Workbench 5.12.” гузошта шудааст. Ин ҳамчун яке аз элементҳои технологияи навоар мебошад. Натиҷаи ин кор ташкили системаи таҷрибавии физикии фронталӣ барои омӯзиши падидаҳои электрикӣ мебошад. Таҷрибаи фронталии физики барои омӯзиши ҷодисаҳои электр маҷмӯи корҳои табиӣ ва маҷозии лабораторӣ, таъминоти барномавӣ ва методӣ барои иҷрои онҳо, вазифаҳои инфиродии эҷодӣ мебошад. Ҳамин тариқ, инро графикӣ дар шакли зерин нишон додан мумкин аст

Корҳои лаборатории виртуалӣ, вазифаи эҷодиёти фардӣ ба таъмини дастури таълимӣ

Барои иҷрои корҳои лаборатории виртуалӣ оид ба электродинамика маҷмӯи корҳо бо истифодаи барномаи компютери "Electronics Workbench 5.12." таҳия карда шудааст. Ин барнома барои тарроҳӣ ва симулятсияи занҷирҳои гуногуни электронӣ пешбинӣ шудааст. Он дорои маҷмӯи васеи воситаҳои тадқиқотӣ мебошад: вольтметрҳо, амперметрҳо, омметрҳо, осциллографи дурахшон ва генераторҳои сигналҳои гуногун мебошад.

Корҳои лабораторӣ бо схемаҳои электрикии аллакай омодаанд. Вазифаҳои иборатанд аз гирифтани параметрҳои занҷирҳои электрикӣ, мушоҳидаи

реаксияи занҷирҳои электрикӣ ҳангоми тағйир додани параметрҳо ва элементҳои он [6, с.43].

Барои мисол, ҷараёни тағйирёбандаро мегирием. Ҷараёни синусоидалии тағйирёбанда (инчунин шиддати тағйирёбанда) тағйирёбии вақт ба бузургии амплитуда ва равиши ҳаракати электрон вобаста аст. Дар графика ҷараёни тағйирёбанда намуди синусоидалӣ дорад. Ҷараёни тағйирёбанда намудҳои гуногун дошта метавонад. Дар истеҳсолот, ҳаёт ва таҷҳизотҳои радиоэлектронӣ ҷараёни синусоидалӣ бисёртар истифода бурда мешавад.

Барои тадқиқи хосияти конденсатор схемаи зеринро васл мекунем. Барои ченкунӣ ду асбоб лозим аст: генератори функционалӣ ва мултиметр.

Расми 1.

Барои гузаронидани таҷриба генераторро бо параметрҳои зерин омода мекунем. Барои ин бо дукарата паҳш намудани мушак панели генератор кушода мешавад ва мо параметрҳои лозимиро мегузорем.

Расми 2.

Ҳамин тавр, панели мултиметрро омода мекунем.

Ғунҷоиши конденсаторро бетағйир мемонем, яъне, он ба 1 микрофараде (1mF) баробар аст.

Барои ҷараёни доимӣ муқовимати конденсатор аз ҳад калон мебошад. Сабаб дар он аст, ки вай ба муқовимати диэлектрики байни рӯйбасти конденсатор ҷойгир аст. Ҷараёни тағйирёбанда бо гузашти вақт равиш ва амплитудаи худро тағйир медиҳад, конденсатори дар занҷирбуда заряднок ва безаряд мешавад ва ин сабаби пайдо шудани ҷараёни электрикӣ мегардад. Схемаро пайваस्त намуда, боварӣ ҳосил мекунем, ки аз конденсатор ҷараёни электрикӣ ҷорӣ шуда истодааст.

Расми 3.

Аз схема дида мешавад, ки амперметр ҷараёни аз конденсатор ҷоришударо нишон дода истодааст ва он ба 4,5 миллиампера баробар аст. Басомади генераторро то 1000 Гц (1кГц) зиёд мекунем.

Расми 4.

Мо мебинем, ки чараён то 45 мА зиёд шуд, ҳол он ки шиддати манбаи чараёни тағйирёбандаро иваз накардаем. Ғунҷоиши конденсаторро то 10 мкФ тағйир медиҳем. Чараёни аз конденсаторгузаранда 450 мА-ро ташкил медиҳад.

Муқовимати конденсатори чараёни тағйирёбанда (X_c) бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$X_c = 1/(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$$

Дар ин ҷо: $\pi = 3,14$, f – басомад бо Герц (Гц, Hz), C – ғунҷоиш бо Фарад (F).

Дар ҳолати аввала $C = 1 \text{ mF}$ ва басомад $f = 100 \cdot 10^{-6} \text{ F}$; $X_c = 1/(2 \cdot 3,14 \cdot 100 \cdot 10^{-6}) = 1592,35668789809 = 1592,4 \text{ Ом}$.

Дар генератор амплитудай шиддати тағйирёбанда ба 10 V баробар аст, ки он амплитудай шиддат – U_a мебошад.

Ченкунии асбоб қимат (эффektivӣ)-ро нишон медиҳад, ки он бо формулаи зерин ёфта мешавад.

$$U_{\text{эф}} = U_a \cdot 0,707,$$

Дар ҳолати мо, $U_{\text{эф}} = 10 \cdot 0,707 = 7,07 \text{ V}$.

Волтметре, ки ба генератор пайваст мебошад, ҳамон қимати эффektivиро нишон медиҳад.

Расми 5.

Чараёне, ки аз конденсатор чорӣ мешавад (бо қонуни Ом $I=U/R$) чунин муайян карда мешавад:

$I = U_{эф}/X_c = 7,07/1592,4 = 0,0044 \text{ A} = 4,4 \text{ mA}$ -ро ташкил медиҳад, ки он бо таҷриба мувофиқ аст[3, с.237].

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТҲО:

1. Алиев И.И. Вир туалъная электротехника. Компьютерные технологии в электротехнике и электронике / И.И. Алиев. // М.: Радиософт, 2003. - 112с.
2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench и MATLAB / В.И. Карлащук// -М.: Солон-Р, 2004.-799с.
3. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и её применение / В.И. Карлащук // - М.: «Солон - Р», 2000. - 506 с.
4. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение / В.И. Карлащук // -М.: Солон-Р, 2003. - 726с.
5. Лачин, В. И., Савёлов, Н. С. Электроника: Учеб. пособие [Текст] / В. И. Лачин, Н. С. Савёлов// - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 572 с.
6. Невров И.И. Схемотехника электронных средств: Учеб. пособие / И.И.Невров // - Орёл: Орёл ГТУ, 2008.- 98 с.
7. Невров И.И., Рабочий А.А. Методические указания по проведению

практических занятий / И.И.Невров, А.А. Рабочий // - Орёл: ОрёлГТУ, 2005. - 45 с.

8. Оспенников, Н.А. Лабораторный физический эксперимент в условиях применения компьютерных технологий обучения [Текст]: учеб.-метод. пособие / Н.А. Оспенников. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2007. – 242 с.

9. Чернышов Н.Г. , Чернышова Т.И. Моделирование и анализ схем в Electronics Workbench: Учебно-методическое пособие /Н.Г. Чернышов, Т.И. Чернышова // -Тамбов: Тамбовский Государственный Технический Университет, 2005. - 52с.